

Особенности и трудности педагогического сопровождения одаренных школьников на этапе подготовки и в процессе участия в олимпиадах и конкурсах

О. С. ЩЕРБИНИНА, Н.С. МАЙОРОВА, И. Н. ГРУШЕЦКАЯ

АННОТАЦИЯ

Введение. Олимпиадно-конкурсное движение стало одним из значимых направлений работы с одаренными школьниками. Участие в олимпиадах стимулирует развитие способностей, активизирует саморазвитие, создает условия для самореализации. На современном этапе победа в перечневых олимпиадах становится для одаренных школьников «социальным лифтом», предоставляя возможность поступления без вступительных испытаний в вуз «мечты». Однако подготовка к олимпиадам и конкурсам требует мобилизации всех ресурсов (интеллектуальных, эмоциональных, волевых и др.). Эффективность этого процесса во многом зависит от грамотно организованного процесса педагогического сопровождения одаренных школьников как на этапе подготовки к олимпиаде, так и в постолимпиадный период. **Цель статьи:** выявить особенности и трудности педагогического сопровождения одаренных школьников в процессе участия в олимпиадах и конкурсах.

Материалы и методы. Участниками исследования стали 371 педагог города Костромы и Костромской области (Российская Федерация) и 24 одаренных школьников – участников олимпиад Российской Федерации, и школьников, обучающихся по программе «Практикум решения олимпиадных заданий: история» (Центр дополнительного образования Костромской области Центр «Одаренные школьники»). Средства диагностики: Многомерно-функциональная диагностика «ответственности» (ОТВ–70); Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности; авторская анкета для педагогов; авторская анкета для одаренных школьников.

Результаты. Одаренные школьники испытывают высокое эмоциональное напряжение в период подготовки к олимпиаде (более 80%), а также в постолимпиадный период. Большинство опрошенных педагогов стремится симулировать участие талантливых обучающихся в олимпиадно-конкурсном движении. Педагоги осознают возможности своих воспитанников и стимулируют их участие в олимпиадах с целью проверки своих сил (45%), получения победы (17,7%). По мнению опрошенных специалистов добиться успеха их обучающимся помешали сложность заданий (27%), недостаток знаний (23%), неуверенность в своих силах (11%), ограниченные сроки подготовки (9%) и т.д. Преимущественно в процессе подготовки обучающихся к олимпиадам педагоги применяют формы работы, направленные на повышение знаний и информирование в конкретной области деятельности (32,4%), тренировку в выполнении олимпиадных заданий прошлых лет (29,8%); углубление в определённые области знания (14,8%). Наряду с этим работа по повышению мотивации (17,5%), снятию эмоционального напряжения (1,5%), развитию коммуникативных навыков, многими педагогами не расценивалась как значимая при подготовке к олимпиадным испытаниям.

Заключение. В этих условиях особое значение приобретает педагогическое сопровождение в период подготовки к конкурсам и олимпиадам, а также в постолимпиадный период, которое позволит создать условия для поддержки эмоционального баланса, развития навыков самодисциплины и самоорганизации у одаренного школьника, активизации его мотивации к достижениям (снижения страха неудачи) и профилактики эмоционального выгорания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

одаренные школьники, олимпиада, педагогическое сопровождение, социальное развитие, самореализация, эмоциональные переживания

Для цитирования: Щербинина О. С., Майорова Н. С., Грушецкая И. Н. Особенности и трудности педагогического сопровождения одаренных школьников на этапе подготовки и в процессе участия в олимпиадах и конкурсах // Перспективы науки и образования. 2025. № 3. С. 328–340. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.21>

Поступила: 20.12.2024 | Одобрена: 13.02.2025 | Опубликована: 30.06.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Peculiarities and difficulties of pedagogical support for gifted schoolchildren at the stage of preparation and in the process of participation in academic competitions and contests

O. S. SHCHERBININA, N. S. MAYOROVA, I. N. GRUSHETSKAYA

ABSTRACT

Introduction. Academic competitions and contests have become one of the significant directions of work with gifted schoolchildren. Participation in academic competitions stimulates the enhancement of abilities, activates self-development, and creates conditions for self-realisation. At the present stage, winning in integrated academic competitions becomes a “social lift” for gifted schoolchildren, providing them with an opportunity to enter the universities of their dreams without entrance examinations. However, preparation for academic competitions and contests requires the mobilisation of all resources (intellectual, emotional, volitional, etc.). The effectiveness of this process largely depends on a competently organised process of pedagogical support of gifted students both at the stage of preparation for the academic competition and in the post-competition period. *The aim of the article* is to identify the peculiarities and difficulties of pedagogical support for gifted schoolchildren in the process of participation in academic competitions and contests.

Materials and methods. The survey involved 371 teachers from the city of Kostroma and Kostroma region (Russian Federation) and 24 gifted schoolchildren – participants of Russian academic competitions, including schoolchildren studying under the programme “Practical solutions to academic competition assignments: history” (Supplementary Education Centre of Kostroma Region “Gifted Schoolchildren”). The diagnostic tools included Multidimensional functional diagnostics of “responsibility” (OTV-70); Methods for assessment of mental sensitisation, interest, emotional tonus, strain and comfort; an author-developed questionnaire for teachers; and an author-developed questionnaire for gifted schoolchildren.

Results. Gifted schoolchildren experience high emotional stress during the period of preparation for academic competitions (over 80%) and in the post-competition period. Most of the surveyed teachers take efforts to stimulate talented students’ participation in academic competitions and contests. Teachers know well their students’ capabilities and stimulate their participation in academic competitions for the purpose of testing their strength (45%) and motivating them to win (17.7%). According to the interviewed specialists, their students’ failure to succeed is accounted for by the complexity of tasks (27%), poor knowledge (23%), lack of confidence (11%), limited preparation period (9%), etc. Pedagogues use particular forms of work mainly in the process of preparing their students for academic competitions. These forms are aimed at enriching schoolchildren’s knowledge, creating their awareness in a particular field (32.4%), advanced training by working over competition tasks of previous years (29.8%), and in-depth study of certain knowledge areas (14.8%). At the same time, many teachers do not consider the work towards increasing motivation (17.5%), relieving emotional strain (1.5%) and developing communication skills as important in preparing for academic competition tests.

Conclusion. Under the above conditions, of particular importance is the pedagogical support during the periods of preparation for academic competitions and contests and in post-competition periods, since this creates due conditions for maintaining emotional balance, developing self-discipline and self-organisation skills in gifted students, activating their motivation for achievement (minimisation of the fear of failure) and preventing emotional burnout.

KEYWORDS

gifted schoolchildren, academic competition, pedagogical support, social development, self-realisation, emotional experience

For Citation: Shcherbinina, O. S., Mayorova, N. S., & Grushetskaya, I. N. (2025). Peculiarities and difficulties of pedagogical support for gifted schoolchildren at the stage of preparation and in the process of participation in academic competitions and contests. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (3), 328–340. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.21>

Received: 20 December 2024 | Approved: 13 February 2025 | Published: 30 June 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество, понимая значимость, ценность и перспективность развития одаренных детей как будущего кадрового потенциала, создает условия для их развития и самореализации. Это политика многих ведущих стран мира.

Так, Парламентская Ассамблея Совета Европы, посвященная образованию одаренных детей, говорит о создании для одаренных детей условий образования, которые позволили бы им полностью реализовать свои возможности как в своих интересах, так и в интересах общества

В Российской Федерации создаются и совершенствуются условия для работы с одаренными детьми в образовательных организациях разного типа и вида. Наряду с этим, значительную роль в выявлении потенциалов и развитии одаренных школьников играет олимпиадно-конкурсное движение.

Большинство олимпиад организовано по уровням, что оправдало себя многолетней историей их организации. В нашей стране выделилось два ведущих направления олимпиадного движения: 1) Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ), проводимая по 24 предметам; 2) олимпиады и конкурсы под эгидой Российского союза ректоров, организуемые рейтинговыми вузами страны.

Олимпиады позволяют выявить ярких и способных обучающихся в разных областях науки [1]. Участие в олимпиадно-конкурсном движении стимулирует одаренных детей к мобилизации всех ресурсов: интеллектуальных, организационных, эмоциональных, волевых и др. Это способствует не только развитию способностей и раскрытию потенциалов ребенка, но и стимулирует его саморазвитие, самоорганизацию и самореализацию. Об этом свидетельствуют результаты российских и зарубежных исследований. D. Ambrose представляет результаты изучения междисциплинарных занятий на развитие одаренных детей [2]. Н. V. Bilavych и др. представляют опыт деятельности «Университета одаренного ребенка» [3]. А.П. Гулов в своих работах свидетельствует о том, что олимпиады способствуют поиску одаренных ребят, склонных к развитию своих когнитивных способностей, развивают их творческие способности, прививают любовь к науке и к исследовательской деятельности [4].

Министерством науки и высшего образования ежегодно составляется Перечень олимпиад и конкурсов, дающих льготы для абитуриентов при поступлении в вузы, в том числе и право поступления «без вступительных испытаний» (БВИ).

В условиях сложной системы подготовки и сдачи ЕГЭ, победа в перечневых олимпиадах становится альтернативной формой поступления для многих одаренных школьников.

Практика показала, что ряд обучающихся целенаправленно выбирают путь олимпиад и конкурсов для получения преференции при поступлении в вуз.

Однако, подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах федерального уровня – это очень трудоемкий и энергозатратный процесс. На заключительном этапе олимпиады собираются самые сильные в данной области науки и деятельности обучающиеся. И подготовка к этому этапу должна быть соответствующей.

Проблемы подготовки одаренных детей к олимпиадам, структура и формы работы на муниципальном, региональном и всероссийском этапах Всероссийской олимпиады школьников, заочном-отборочном и очном-итоговом этапах олимпиад, проводимых МГУ, ВШЭ, СПбГУ и другими ведущими вузами, в большинстве своем привлекают внимание педагогов-практиков. Результаты их работы, обобщение опыта работы с талантливыми и одаренными детьми обсуждается на методических объединениях учителей-предметников разного уровня и не всегда имеет своим итогом обобщающее научно-практическое исследование [5].

Российские авторы обращаются к проблемам участия одаренных детей в олимпиадах, работе с ними на подготовительном этапе, а также сопровождения в процессе олимпиадной борьбы. Так, О. В. Бузыкина анализирует развитие олимпиадного движения в соответствии с образовательной траекторией: ученик, учитель, олимпиада [6]. Ряд авторов, в том числе А.В. Терехова, изучают возможности олимпиадного движения в развитии одаренных детей [7]. В. В. Кибиткиной в своих работах представляет свою систему работы по подготовке к предмет-

ным олимпиадам [8]. Значение олимпиадного движения как формы работы с одаренными детьми раскрыто в работах Т. В. Юртаевой [9]. Большинство отечественных и зарубежных авторов настаивают на том, что работа с одаренными школьниками должна носить систематический [10], опирающийся на серьезную научно-методическую основу [11], характер, включать в себя механизмы по созданию условий для развития способностей каждого талантливого ребенка [12] и систему психолого-педагогической поддержки [13].

С.В. Рябова и Н.Г. Искужина полагают, что недостаточно высокие результаты школьников региона в заключительном этапе ВСОШ выступают маркером эффективности с одной стороны, работы региональной системы образования в целом, с другой стороны, подготовки одаренных детей к олимпиадам [14].

Т. О. Вдовина, С. А. Карасев, В. В. Комлева пришли к выводу, что высоких результатов и призовых мест на предметных олимпиадах добиваются те регионы, где ведется систематическая командная работа с высокомотивированными и одаренными детьми, осуществляется разработка и научно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Авторы разрабатывают и рекомендации по организации и совершенствованию системы работы с одаренными школьниками [15].

Зарубежные исследования подтверждают определяющую роль педагогов в подготовке одаренных школьников. В работах E. Kaskaloglu-Almulla говорится о том, неготовность педагога к работе с одаренными детьми и недостаток внимания педагога к данной категории может иметь социальные последствия лишения будущих поколений потенциальной гениальности [16]. Исследования P.A. Sánchez-Escobedo и др. подтверждают значимость опыта и подготовленности педагогов в эффективности работы с одаренными детьми [17]. F. Piske и его коллеги говорят о значимости подготовки учителей в развитии креативности, нестандартности взглядов одаренных школьников, что имеет серьезное значение в решении задач повышенного уровня [18]. Взгляд педагогов на одаренных школьников и их нестандартное поведение представлен в работах G. Akgül [19].

В ряде российских и зарубежных исследований рассматривается процесс работы с одаренными школьниками по одной конкретной олимпиаде: английский язык, мировая художественная культура, история, информатика и др. Здесь мы можем говорить о работах С.В. Рябовой, которая характеризует проблемы совершенствования подготовки к олимпиаде по искусству (МХК) [20], Е. В. Банзаракцаевой, раскрывающей опыт подготовки и проведения олимпиады по истории Отечества [21], Л. Н. Артемьевой и Ю. В. Яковлевой, характеризующих особенности организации психолого-педагогических олимпиад, имеющих особую значимость в профориентации обучающихся [22].

В. В. Кибиткина в рамках подготовки к олимпиадам предлагает выстраивать работу с одаренными детьми поэтапно через определение уровня знаний и навыков ребенка, разработку индивидуального плана и последовательную систематическую работу педагога и школьника по увеличению объема знаний и совершенствованию познавательных навыков [8]. А. Ladewig и др. изучают вопросы организации и проведения олимпиад по физике и влияние гендерных факторов на результативность [23].

А. П. Гулов провел анализ эволюции олимпиадного движения в нашей стране, а также выделил проблемы, связанные с процессом подготовки одаренных школьников к участию в олимпиадах [4]. Главная из них – недостаток учителей, которые могли бы вести систематическую работу с одаренными детьми. В качестве перспективных действий, которые могут изменить ситуацию, А.П. Гулов обозначил перечень мер по подготовке педагогических кадров: «1) разработка образовательных программ повышения квалификации педагогов с привлечением вузовских специалистов, членов экспертных комиссий жюри и авторов заданий олимпиады; 2) разработка блока дисциплин, направленного на олимпиадную подготовку как общего характера, так и в рамках предметной подготовки, в педагогических вузах, которые позволят в студенческие годы формировать педагогическую позицию учителя-исследователя, способного подготовить школьников к испытаниям различных видов сложности» [24].

Значительный потенциал олимпиад, дающих учителю инструментарий по повышению интереса к предмету, демонстрации новых для учащихся сторон учебного предмета, углубления знаний отмечают Т. О. Вдовина и С. А. Карасев [15].

Российские и зарубежные исследователи анализируют перспективы подготовки учителей, их профессиональное развитие как условие успешного участия школьников в олимпиадах [25; 26].

Е. С. Лобанова и Н. А. Гангнус говорят в своих работах о необходимости формирования тьюторской позиции педагогов в процессе подготовки обучающихся к олимпиадам [25].

Важно понимать, что участие в олимпиадах – это конкурс и только 45% одаренных школьников возвращается домой с заветными дипломами призера или победителя. Успех ребенка во многом зависит не только от степени подготовленности и объема знаний в специальной области научного знания, но и от умения сохранить эмоциональный баланс, сосредоточиться, организовать себя и процесс деятельности, отстоять и обосновать свою точку зрения как во время испытания, так и на этапе обсуждения результатов регионального и заключительного туров олимпиады с экспертами [27]. В этой ситуации одаренный школьник как заложник своих амбиций, а также завышенных ожиданий значимых для него взрослых – родителей и педагогов – может надломиться психологически и ощущать себя «сломанной игрушкой», которая не имеет ни сил, ни мотивов для дальнейшего развития и реализации. Ученые фиксируют в своих исследованиях остроту проблемы эмоционального благополучия одаренных детей и значимость поддержки в этой области. Т. L. Cross говорит о значимости психологического благополучия одаренного ребенка [28]. J. Parr и др. пишут о проблемах равенства и дискриминации в образовании одаренных детей, что вызывает стресс у одаренных детей [29].

В связи с представленными обстоятельствами особое значение приобретает педагогическое сопровождение одаренного ребёнка на всех этапах олимпиадно-конкурсного процесса. Постолимпиадный период также является особо значимым для предотвращения виктимизации одаренных школьников.

Цель – выявить особенности и трудности педагогического сопровождения одаренных школьников в процессе участия в олимпиадах и конкурсах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Концептуальными и теоретико-методологическими основами данного исследования выступили рефлексивно-компенсаторный и креативно-деятельностный подходы.

Изучение трудностей одаренного школьника в период участия в олимпиадах и конкурсах предполагает обращение к рефлексивно-компенсаторному подходу, когда одаренный ребенок, оценивая себя, выявляет свои проблемы и, с помощью педагога, выстраивает программу компенсаторной работы, направленной на его саморазвитие.

Креативно-деятельностный подход ориентирует на изучение процесса работы с одаренными детьми как творческой деятельности по созданию оригинального идеального или материального продукта. Содержание педагогического сопровождения одаренных школьников в олимпиадно-конкурсном периоде, основанное на креативно-деятельностном подходе, представлено в виде ступенчатого интерактива, способствующего развитию организационных, рефлексивных, проектировочных компетенций.

Исследование заявленной проблемы проводилось в 2024 году.

Выборку исследования составили одаренные школьники – участники олимпиад РФ, и школьники, вовлеченные в обучение по программе «Практикум решения олимпиадных заданий: история», открытой на базе ГБУ ДО Костромской области Центр «Одаренные школьники», (n=24). Исследованием также были охвачены педагоги города Костромы и Костромской области (Российская Федерация) (n=371).

Диагностическим инструментарием в исследовании выступили: Многомерно-функциональная диагностика «ответственности» (ОТВ–70); Методика оценки психической активности, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности; авторская анкета для педагогов; авторская анкета для одаренных школьников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика «Многомерно-функциональная диагностика «ответственности» (ОТВ-70) В.П. Прядеина позволила посмотреть компоненты и полярные параметры ответственности у одаренных школьников. Более 80 % респондентов демонстрируют высокие показатели социоцентричности как мотивации, связанной с чувством долга, преобладанием общественных интересов над личными. 65% одаренных школьников характеризуются осмысленностью своих действий, основанной на необходимости, долге, совести, приоритетом предметности, то есть самоотверженности и добросовестности при выполнении дел, приоритет общественного над личным.

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности показала высокие показатели эмоционального тонуса у более 83% опрошенных, что говорит о мобилизации энергетических ресурсов организма одаренных детей для выполнения необходимых задач.

На основании полученных данных мы видим высокоответственных детей, находящихся в сильном эмоциональном тонусе. Именно в таком состоянии они готовятся к олимпиадам. Это позволяет мобилизовать максимум ресурсов, но и приводит участников олимпиад к высоким показателям усталости, и даже эмоционального истощения.

В связи с этим особую значимость имеет педагогическое сопровождение таких детей в период олимпиадно-конкурсных испытаний.

Для выявления характера работы с такими детьми нами были составлены специальные анкеты как для одаренных школьников, так и для педагогов.

Итоги опроса показали, что ведущими целями участия одаренных школьников в олимпиадах является стремление получить возможность поступления в желаемый вуз на условиях БВИ (71%), а также заработать для поступления дополнительные баллы или преференции (41%). Наряду с этим большинство респондентов хотели проверить в ходе олимпиады свои силы и возможности (71%).

В ходе опроса мы выяснили, какие формы работы применялись в процессе подготовки к олимпиаде. Классическими являются такие формы работы, как углубление в определённые области знания (54%) и тренировка в выполнении олимпиадных заданий прошлых лет (62%). Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам предмета проводится реже – 29% участников. При этом 58% одаренных школьников в качестве приоритетных форм подготовки обозначили использование интернет-ресурсов. Определенная часть ребят проходила специальные онлайн-курсы для подготовки (21%). Гораздо меньший процент занимают ответы, связанные с проработкой организационных вопросов и подготовкой к оформлению апелляции (8%), эмоциональной поддержкой (12%), мотивированием на успех (29%). Такую форму подготовки как выезд с командой на специальную базу для подготовки и проработки умений и навыков обозначили 21% респондентов.

В анкету для анализа мотивации одаренных школьников к участию в олимпиадах также были включены вопросы об ожиданиях школьников от занятий и ожиданиях, связываемых собственно с олимпиадами.

Отвечая на вопрос «Что я хочу получить от занятий и чему хочу научиться?» большинство участников прогнозируемо ответило о новых знаниях и расширении кругозора в предметной области истории, развитии навыков критического мышления, систематизации и практическом использовании полученных знаний для анализа и понимания геополитической ситуации, как в прошлом, так и в настоящем.

Ожидания, связанные с олимпиадами, определялись следующим образом. В перспективе участия в олимпиаде – достижение победы (80% опрошенных). В аспекте олимпиадных ожиданий – выработка навыков поведения в стрессовых ситуациях (50% опрошенных), приобретение опыта участия в конкурсных отборах и соревнованиях (50% опрошенных), изучение инструментов самопрезентации, а также новые знакомства и встречи. В сознании одаренных школьников «достижение победы» включает в себя две смысловые единицы: победа над другими – успех в конкурентной борьбе и победа над собой – успех в саморазвитии и личностном росте.

Для изучения отношения педагогов к олимпиадно-конкурсным испытаниям и подготовке обучающихся в них, нами было проведено анкетирование с помощью авторской анкеты. В исследовании приняли участие педагоги Костромы и Костромской области в количестве 371 человек.

На вопрос «Используете ли Вы знания о преимуществах участия в олимпиадах для мотивации своих учеников?» мы получили ответы: да – 346 человек; (93%); нет – 25 человек (7%).

На вопрос «С какой целью Ваши обучающиеся принимали участие в олимпиаде?» мы получили следующие ответы: проверить свои силы – 329 ответов (44.9%); добиться победы – 130 ответов (17.7%); педагог заставил – 43 (5.9%); просто так, за компанию – 16 ответов (2.2%); родители заставили – 8 ответов (1.1%).

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, помешало Вашим обучающимся добиться поставленной цели?» Мы получили следующие ответы:

- сложность заданий – 226 (27.3%);
- недостаток знаний – 189 (22.8%);
- неуверенность в своих силах – 93 (11.2%);
- ограниченные сроки подготовки – 74 (8.9%);
- отсутствие подготовки – 45 (5.4%);
- недостаточная информированность о требованиях к олимпиаде – 45 (5.4%);
- страх – 43 (5.2%);
- отсутствие грамотной помощи и возможности проконсультироваться со специалистами – 42 (5.1%);
- ограничения по времени выполнения заданий – тайминг – 34 (4.1%);
- невозможность принять участие в очном туре олимпиады – 12 (1,4%).

Полученные результаты показали, что:

1. Одаренные школьники стремятся участвовать в олимпиадах с целью проверки своих сил и получения льгот при поступлении в вуз.
2. Большинство одарённых школьников демонстрируют высокие показатели эмоционального тонуса и характеризуются значимыми проявлениями социальной ответственности (80%).
3. Большинство опрошенных педагогов стремится симулировать участие талантливых обучающихся в олимпиадно-конкурсном движении.
4. Педагоги осознают возможности своих воспитанников и стимулируют их участие в олимпиадах с целью проверить свои силы, добиться победы.
5. По мнению педагогов добиться желаемой победы их обучающимся помешали сложность заданий, сложность заданий, неуверенность в своих силах, ограниченные сроки подготовки и т. д.
6. Преимущественно в процессе подготовки обучающихся к олимпиадам педагоги применяют формы работы, направленные на повышение знаний и информирование в конкретной области науки или деятельности (индивидуальное консультирование по проблемным вопросам предмета; тренировка в выполнении олимпиадных заданий прошлых лет; углубление в определённые области знания).
7. Работа над повышением мотивации, снятие эмоционального напряжения, развитие коммуникативных навыков, проработка организационных вопросов многими педагогами не расцениваются как значимые при подготовке к олимпиадным испытаниям.

Рисунок 1 Что, на Ваш взгляд, помешало Вашим обучающимся добиться поставленной цели?

Рисунок 2 Формы работы по подготовке воспитанников к олимпиадам

Мы выяснили, какие формы работы преимущественно применяют педагоги для подготовки своих воспитанников к олимпиадам (см. рис. 2). Среди ответов лидирующее место занимают: углубленная индивидуальная работа по предмету с одаренным школьником (32,4%); погружение в определенные области знания (14,8%); проработка и выполнение олимпиадных заданий прошлых лет (29,8%). В отличие от детей, педагоги считают, что мотивирует на успех своих подопечных лишь 17,5%. О преодолении страхов, сильных и слабых сторонах обучающегося, индивидуальных возможностях трудностях с одаренными детьми говорит лишь 1,5%. Такое же количество педагогов проговаривают с детьми организационные моменты олимпиады, возможные трудности, ошибки, оформление апелляции (1,4%). О тренинге для повышения мотивации и организованности сказали 17 педагогов из 371 (1,8%). И только один педагог назвал такую форму подготовки в олимпиаде как выезд с командой на специальную базу для подготовки и проработки умений и навыков.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На современном этапе развития системы образования олимпиады становятся важным направлением работы с одаренными детьми. Однако участник олимпиады нередко становится заложником амбиций образовательной организации. Далеко не всегда объектом внимания становится личность с его психологическими особенностями, возможностью неуспеха, эмоционального выгорания и потенциальной неудачей реализации имеющегося потенциала и жизненных планов (в юношеском возрасте все это приобретает гипертрофированный характер и масштаб катастрофы). Представленные условия становятся фактором виктимизации, в которой одаренный ребенок может стать латентной или реальной жертвой социализации.

Мы поддерживаем точку зрения современных российских и зарубежных ученых, которые говорят о значимости подготовки педагогов к проведению олимпиад. Эти выводы представлены в работах Е. В. Голубниной, М. Г. Яновой [30]. Несомненной ценностью обладают идеи В.В. Комлевой о критериях оценки олимпиад [5], результаты Т. О. Вдовина о важности системной организации работы по подготовке одаренных школьников к олимпиадам [15].

Наряду с этим ученые обращают внимание на эмоциональную восприимчивость и тонус одаренных школьников (А. Rocha) [27] и особый мотивационный настрой этих детей (О.А. Коряковцева) [31].

На основании проведенного исследования нами предложен ряд рекомендаций по организации социально-педагогического сопровождения одаренных детей в период подготовки и участия в олимпиадно-конкурсном движении:

1. Организация работы в предметной области должна дополняться психолого-педагогической поддержкой, направленной на обучение приемам снятия стресса, эмоционального напряжения.
2. Расширение форм подготовки одаренных детей к олимпиадам и конкурсам, которые сочетают в себе предметную составляющую
3. Проведение работы на снятие эмоционального напряжения, повышение веры в собственные силы, гармонизацию самоотношения
4. Проработка организационных моментов, развитие коммуникативных навыков,
5. Осуществление эмоциональной и организационной поддержки в процессе подготовки, проведения олимпиады и в постолимпиадный период.

Представленные рекомендации по организации педагогического сопровождения одаренных школьников как категории детей с особыми образовательными потребностями позволят повысить эффективность образовательного процесса, будут способствовать успешному и своевременному решению одаренным ребенком задач социализации, позволят ему гармонично развиваться и успешно презентовать свои наработки в учебном процессе, в общении со сверстниками и взрослыми, а также на конкурсных мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные исследования подтверждают значимость педагогического сопровождения в период подготовки к конкурсам и олимпиадам, а также в постолимпиадный период. Данное направление деятельности позволит создать условия для поддержки эмоционального баланса, развития навыков самодисциплины и самоорганизации у одаренного школьника, активизации его мотивации к достижениям (снижения страха неудачи) и профилактики эмоционального выгорания.

Представленные результаты могут способствовать эффективной организации деятельности ученых и практиков соответствующих областей знаний в качестве преподавателей и экспертов по совершенствованию и систематизацию знаний, формированию и развитию методов работы с информацией разного рода, проведением тренингов на командообразование и личностный рост.

На основании полученных результатов нами разработана программа-интенсив для одаренных школьников «Импульс» по педагогическому сопровождению в период подготовки к олимпиаде и в постолимпиадный период.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01666

ЛИТЕРАТУРА

1. Tschisgale P., Steegh A., Petersen S. et al. Are science competitions meeting their intentions? a case study on affective and cognitive predictors of success in the Physics Olympiad // *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*. 2024. Vol. 6:10. P. 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1186/s43031-024-00102-y>
2. Ambrose D. Interdisciplinary Insights That Reveal Contextual Influences on the Development of Giftedness and Talent // *Education Sciences*. 2023. Vol. 13(7). P. 690. DOI:10.3390/educsci13070690
3. Bilavych H. V., Ilichuk L. V., Malona S. B., Savchuk B. P., Dovgij O. J., & Yaremchuk O. Z. Innovative teaching methods as a means of development of gifted personality (based on the experience of the activity of the «University of the gifted child» at Vasyl Stefanyk Precarpathian national university) // *Medical Education*. 2021. Vol. 2. P. 92-96. DOI: <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12419>
4. Гулов А.П. Генезис олимпиадного движения в России // *Ценности и смыслы*. 2023. № 3 (85). С. 42-60. DOI: 10.24412/2071-6427-2023-3-42-60
5. Комлева В.В. Критерии оценки олимпиад и конкурсных мероприятий // *Педагогика искусства*. 2019. № 3. С. 161-169.
6. Бузыкина О. В. Ученик, Учитель, Олимпиада: траектория эффективной успешности олимпиадного движения в республике Мордовия // *Вестник Саратовского областного института развития образования*. 2019. № 1(17). С. 12-16.
7. Терехова А. В. Олимпиадное движение как средство развития одаренных детей // *Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. материалы Всероссийской научно-методической конференции*. Оренбург, 2023. С. 4261-4264.
8. Кибиткина В.В. Система работы с одаренными детьми при подготовке к предметным олимпиадам. Из опыта работы // *Современные научные исследования и инновации*. 2023. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/11/101062>
9. Юртаева Т. В. Олимпиадное движение как форма работы с одаренными детьми // *Русский язык и литература: актуальные проблемы теории и практики преподавания: материалы VI Всероссийской научно-методической конференции*. Под ред. М. А. Дубовой. Коломна, 2021. С. 187-191.
10. García-Martínez I., Gutiérrez Cáceres R., Luque de la Rosa A., León S.P. Analysing Educational Interventions with Gifted Students. Systematic Review // *Children (Basel)*. 2021. Vol. 8(5). P. 365 . DOI: 10.3390/children8050365
11. Simeon-Fayomi B. C., Cheatan B. S., & Oludeyi, O. S. Soft skills for young adults: Circuit in the formal, non-formal and informal models // *Issues and Ideas in Education*. 2018. Vol. 6 (1). P. 99-112. DOI: <https://doi.org/10.15415/iiie.2018.61006>
12. VanTassel-Baska J. Whither Thou Goest, Gifted Education? // *Gifted Child Today*. 2024. Vol. 47(2). P. 151-155. DOI: <https://doi:10.1177/10762175231222307>

13. Gierczyk M., Pfeiffer S. I. The Impact of School Environment on Talent Development: A Retrospective View of Gifted British and Polish College Students // *Journal of Advanced Academics*. 2021. Vol. 32 (4). P. 567-592. DOI: <https://doi.org/10.1177/1932202X211034909>
14. Рябова С. В., Искужина Н. Г. Проблема повышения эффективности подготовки одаренных школьников к Всероссийской олимпиаде по искусству (МХК) на примере республики Башкортостан // *Педагогический журнал Башкортостана*. 2021. № 2 (92). С. 45-61.
15. Вдовина Т. О., Карасев С. А. Всероссийская олимпиада школьников как показатель эффективности работы с одаренными учащимися // *Вестник Саратовского областного института развития образования*. 2018. № 1 (13). С. 82-87.
16. Kaskaloglu-Almulla E. Teachers' Attitude towards the Gifted Students in Inclusive Settings // *Universal Journal of Educational Research*. 2022. 10(7). P. 459-469. DOI: 10.459-469. 10.13189/ujer.2022.100704.
17. Sánchez-Escobedo P.A.; Valdés-Cuervo A.A.; Contreras-Olivera G.A.; García-Vázquez F.I.; Durón-Ramos M.F. Mexican Teachers' Knowledge about Gifted Children: Relation to Teacher Teaching Experience and Training // *Sustainability*. 2020. Vol. 12. P. 4474. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12114474>
18. Piske F., Stoltz T., Guérios E., de Camargo D., Vestena C., de Freitas S., Barby A. and Santinello J. The Importance of Teacher Training for Development of Gifted Students' Creativity: Contributions of Vygotsky // *Creative Education*. 2017. Vol. 08. P. 131-141. DOI: <http://dx.doi.org/10.4236/ce.2017.81011>
19. Akgül G. Teachers' metaphors and views about gifted students and their education // *Gifted Education International*. 2021. Vol. 37(3). P. 273-289. DOI: 10.1177/0261429421988927
20. Вдовина Т. О., Карасёв С. А. Всероссийская олимпиада школьников как показатель развития системы образования региона // *Известия ВГПУ. Педагогические науки*. 2019. № 1 (282). С. 30-33.
21. Банзаракцаева Е. В. Из опыта подготовки и проведения олимпиады по истории Отечества в вузе культуры // *Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры*. 2022. № 2(22). С. 164-170. DOI: <https://doi.org/10.31443/2541-8874-2022-2-22-151-156>
22. Артемьева Л. Н., Яковлева Ю. В. Методологические основы психолого-педагогической олимпиады школьников // *Педагогическое образование*. 2022. Т. 3. № 8. С. 146-151.
23. Ladewig A., Köller O., Neumann K. Persisting in Physics and the Physics Olympiad – Impact of Gender Identification and Sense of Belonging on Expectancy-Value Outcomes // *European Journal of Psychology Education*. 2022. No. 38 (7). P. 1-20. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10212-022-00600-5>
24. Гулов А. П. Отличительные признаки олимпиадного движения в России // *Педагогический имидж*. 2023. Т. 17. № 2(59). С. 135-144. DOI: <https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-2-135-144>
25. Лобанова Е. С., Гангнус Н. А. Формирование тьюторской позиции педагогов дополнительного образования при подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников // *Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки*. 2018. Вып. 2. С. 161-171.
26. Stormont M., Stebbins M.S., Holliday G. Characteristics and educational support underrepresented gifted adolescents // *Psychology in the Schools*. 2021. Vol. 38(5). DOI: 10.1002/pits.1030
27. Rocha A, Borges A, García-Perales R and Almeida AIS Differences in socio-emotional competencies between high-ability students and typically-developing students // *Frontiers in Education*. August 2024. DOI: 10.3389/educ.2024.1450982
28. Cross T. L. The Psychological Well-Being of Students with Gifts and Talents: From Amelioration to Education // *Gifted Child Today*. 2024. Vol. 47(2). P. 146-150. DOI: <https://doi.org/10.1177/10762175231223766>
29. Parr J., Stevens T. Challenges of Equity and Discrimination in the Education of Gifted Children. In: Leal Filho, W., Azul, A., Brandli, L., Özuyar, P., Wall, T. (eds) *Quality Education. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_21-1
30. Golubnichaya E. V., Yanova M. G. Features of pedagogical workers preparation for the organization and holding of all-russian school olympiads in municipal education system // *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*. 2022. No. 15(4). P. 546-553. DOI: <https://doi.org/10.17516/1997>
31. Koryakovtseva O.A., Doronina I. I., Panchenko T. M. Research of category «Motivation» as a basic tool of personnel management // *International Review of Management and Marketing*. 2016. Vol. 6, No. S1. P. 293-299. EDN WQRDDD

REFERENCES

1. Tschisgale P., Steegh A., Petersen S. et al. Are science competitions meeting their intentions? a case study on affective and cognitive predictors of success in the Physics Olympiad. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, 2024, vol. 6, 10, pp. 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1186/s43031-024-00102-y>
2. Ambrose D. Interdisciplinary Insights That Reveal Contextual Influences on the Development of Giftedness and Talent. *Education Sciences*, 2023, vol. 13(7), pp. 690. DOI: 10.3390/educsci13070690
3. Bilavych H. V., Ilichuk L. V., Malona S. B., Savchuk B. P., Dovgij O. J., & Yaremchuk O. Z. Innovative teaching methods as a means of development of gifted personality (based on the experience of the activity of the «University of the gifted child» at Vasyl Stefanyk Precarpathian national university). *Medical Education*,

- 2021, vol. 2, pp. 92–96. DOI: <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12419>
4. Gulov A.P. Genesis of the Olympiad movement in Russia. *Values and Meanings*, 2023, no.3 (85), pp. 42–60. DOI: 10.24412/2071-6427-2023-3-42-60 (In Russ.)
 5. Komleva V.V. Criteria for evaluating Olympiads and competitive events. *Pedagogy of art*, 2019, no. 3, pp. 161-169. (in Russ.)
 6. Buzykina O. V. Student, Teacher, Olympiad: the trajectory of effective success of the Olympiad movement in the Republic of Mordovia. *Bulletin of the Saratov Regional Institute of Education Development*, 2019, no. 1(17), pp. 12-16. (in Russ.)
 7. Terekhova A.V. The Olympiad movement as a means of developing gifted children. *The University complex as a regional center of education, science and culture: materials of the All-Russian Scientific and Methodological Conference*. Orenburg, 2023, pp. 4261-4264. (in Russ.)
 8. Kibitkina V.V. The system of working with gifted children in preparation for subject Olympiads. From work experience. *Modern scientific research and innovation*, 2023, no. 11. Available at: <https://web.snauka.ru/issues/2023/11/101062> (in Russ.)
 9. Yurtayeva T. V. The Olympiad movement as a form of work with gifted children. *Russian language and literature: actual problems of theory and practice of teaching: materials of the VI All-Russian Scientific and Methodological Conference*. Edited by M. A. Dubova. Kolomna, 2021, pp. 187-191. (in Russ.)
 10. García-Martínez I., Gutiérrez Cáceres R., Luque de la Rosa A., León S.P. Analysing Educational Interventions with Gifted Students. Systematic Review. *Children (Basel)*, 2021, vol. 8(5), pp. 365-376. DOI: 10.3390/children8050365
 11. Simeon-Fayomi B. C., Cheatan B. S., & Oludeyi, O. S. Soft skills for young adults: Circuit in the formal, non-formal and informal models. *Issues and Ideas in Education*, 2018, vol. 6 (1), pp. 99–112. DOI: <https://doi.org/10.15415/iie.2018.61006>
 12. VanTassel-Baska J. Whither Thou Goest, Gifted Education? *Gifted Child Today*, 2024, vol. 47(2), pp. 151-155. DOI: <https://doi.org/10.1177/10762175231222307>
 13. Gierczyk M., Pfeiffer S. I. The Impact of School Environment on Talent Development: A Retrospective View of Gifted British and Polish College Students. *Journal of Advanced Academics*, 2021, vol. 32 (4), pp. 567-592. DOI: <https://doi.org/10.1177/1932202X211034909>
 14. Ryabova S. V., Iskuzhina N. G. The problem of improving the effectiveness of training gifted schoolchildren for the All-Russian Olympiad in Art (MHC) on the example of the Republic of Bashkortostan. *Pedagogical Journal of the Republic of Bashkortostan*, 2021, no. 2 (92), pp. 45-61. (in Russ.)
 15. Vdovina T. O., Karasev S. A. The All-Russian Olympiad of schoolchildren as an indicator of the effectiveness of work with gifted students. *Bulletin of the Saratov Regional Institute of Education Development*, 2018, no. 1 (13), pp. 82-87. (in Russ.)
 16. Kaskaloglu-Almulla E. Teachers' Attitude towards the Gifted Students in Inclusive Settings. *Universal Journal of Educational Research*, 2022, 10(7), pp. 459-469. DOI: 10.459-469. 10.13189/ujer.2022.100704.
 17. Sánchez-Escobedo P.A.; Valdés-Cuervo A.A.; Contreras-Olivera G.A.; García-Vázquez F.I.; Durón-Ramos M.F. Mexican Teachers' Knowledge about Gifted Children: Relation to Teacher Teaching Experience and Training. *Sustainability*, 2020, vol. 12, pp. 4474. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12114474>
 18. Piske F., Stoltz T. , Guérios E. , de Camargo D., Vestena C., de Freitas S., Barby A. and Santinello J. The Importance of Teacher Training for Development of Gifted Students' Creativity: Contributions of Vygotsky. *Creative Education*, 2017, vol. 08, pp. 131–141. DOI: <http://dx.doi.org/10.4236/ce.2017.81011>
 19. Akgül G. Teachers' metaphors and views about gifted students and their education. *Gifted Education International*, 2021, vol. 37(3), pp. 273-289. DOI: 10.1177/0261429421988927
 20. Vdovina T. O., Karasev S. A. The All-Russian Olympiad of schoolchildren as an indicator of the development of the region's education system. *Ivestia Voronezh State University. Pedagogical sciences*, 2019, no. 1 (282), pp. 30-33. (in Russ.)
 21. Banzaraksaeva E. V. From the experience of preparing and holding the Olympiad in the national history at the higher educational institution of culture. *Bulletin of the East Siberian State Institute of Culture*, 2022, no. 2(22), pp. 164-170. DOI: <https://doi.org/10.31443/2541-8874-2022-2-22-151-156> (in Russ.)
 22. Artemyeva L. N., Yakovleva Yu. V. Methodological foundations of the psychological and pedagogical Olympiad of schoolchildren. *Pedagogical education*, 2022, vol. 3, no. 8, pp. 146-151. (in Russ.)
 23. Ladewig A., Köller O., Neumann K. Persisting in Physics and the Physics Olympiad – Impact of Gender Identification and Sense of Belonging on Expectancy-Value Outcomes. *European Journal of Psychology Education*, 2022, no. 38 (7), pp. 1–20. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10212-022-00600-5>
 24. Gulov A.P. Essential Features of the National Olympiad Movement in Russia. *Pedagogicheskiy IMIDZH = Pedagogical image*, 2023, no. 17 (2), pp. 135-144. DOI: <https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-2-135-144> (in Russ.)
 25. Lobanova E. S., Gangnus N. A. Formation of the tutor position of teachers of additional education in the preparation of students for the All-Russian Olympiad of schoolchildren. *Bulletin of the Perm State Humanitarian Pedagogical University. Series No. 1. Psychological and pedagogical sciences*, 2018, is. 2, pp. 161-171. (in Russ.)
 26. Stormont M., Stebbins M.S., Holliday G. Characteristics and educational support underrepresented gifted adolescents. *Psychology in the Schools*, 2021, vol. 38(5). DOI: 10.1002/pits.1030

27. Rocha A, Borges Á, García-Perales R and Almeida AIS Differences in socio-emotional competencies between high-ability students and typically-developing students. *Frontiers in Education*, August 2024. DOI: 10.3389/educ.2024.1450982
28. Cross T. L. The Psychological Well-Being of Students with Gifts and Talents: From Amelioration to Education. *Gifted Child Today*, 2024, vol. 47(2), pp. 146-150. DOI: <https://doi.org/10.1177/10762175231223766>
29. Parr J., Stevens T. Challenges of Equity and Discrimination in the Education of Gifted Children. In: *Leal Filho, W., Azul, A., Brandli, L., Özuyar, P., Wall, T. (eds) Quality Education. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer, Cham, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69902-8_21-1
30. Golubnichaya E. V., Yanova M. G. Features of pedagogical workers preparation for the organization and holding of all-russian school olympiads in municipal education system. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 2022, no. 15(4), pp. 546-553. DOI: <https://doi.org/10.17516/1997> (in Russ.)
31. Koryakovtseva O.A., Doronina I. I., Panchenko T. M. Research of category «Motivation» as a basic tool of personnel management. *International Review of Management and Marketing*, 2016, vol. 6, no. S1, pp. 293-299. EDN WQRDDD (in Russ.)

Авторы

Щербинина Ольга Станиславовна

(Российская Федерация, г. Кострома)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования Костромской государственной университет
E-mail: shcherbinina-olga@list.ru
ORCID ID: 0000-0001-8203-0489
Scopus Author ID: 57208553486

Майорова Наталья Сергеевна

(Российская Федерация, г. Кострома)

Доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Костромской государственной университет
E-mail: maiorowan@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7293-7797

Грушецкая Ирина Николаевна

(Российская Федерация, г. Кострома)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования Костромской государственной университет
E-mail: i.gru@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8361-7513
Scopus Author ID: 57205329767

Authors

Olga S. Shcherbinina

(Russian Federation, Kostroma)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Psychological and Pedagogical Education Kostroma State University
E-mail: shcherbinina-olga@list.ru
ORCID ID: 0000-0001-8203-0489
Scopus Author ID: 57208553486

Natalya S. Mayorova

(Russian Federation, Kostroma)

Associate Professor, Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor, Department of History Kostroma State University
E-mail: maiorowan@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7293-7797

Irina N. Grushetskaya

(Russian Federation, Kostroma)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Psychological and Pedagogical Education Kostroma State University
E-mail: i.gru@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8361-7513
Scopus Author ID: 57205329767

Вклад авторов

Щербинина О. С.: концептуализация, методология, проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием, визуализация

Майорова Н. С.: верификация данных, проведение исследования, создание черновика рукописи

Грушецкая И. Н.: формальный анализ, ресурсы, администрирование данных, визуализация

Author's contribution

Olga S. Shcherbinina: Conceptualization, Methodology, Investigation, Writing - Review & Editing, Investigation, Visualization

Natalya S. Mayorova: Validation, Investigation, Writing - Original Draft

Irina N. Grushetskaya: Formal analysis, Resources, Data Curation, Visualization

© Щербинина О. С., Майорова Н. С., Грушецкая И. Н., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Olga S. Shcherbinina, Natalya S. Mayorova, Irina N. Grushetskaya, 2025

The author's declared no conflicts of interest